

GÖRÜCÜ USULÜ VE AŞK EVLİLİKLERİNİN EVLİLİK DOYUMU, EVLİLİK HOŞNUTSUZLUĞU VE BENLİK SAYGISI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Marital Satisfaction, Marital Dissatisfaction and Self-Esteem Maintenance between Arranged and Love Marriages

Hatice SEZGİN PARLADI¹

¹ Psikolojik Danışman, Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi, haticesezggin@hotmail.com, Samsun, Türkiye.

ÖZET

Bu çalışmada, aşk ve görücü usulü evlilik yapan kadın ve erkeklerin evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygıları bakımından farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 120 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların 60'ı aşk evliliği yaparken, 60'ı görücü usulü evlenmiştir. Demografik bilgileri elde etmek için katılımcılara kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak da Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, evlilik doyumu ve benlik saygısı evlilik hoşnutsuzluğunu olumsuz yönde yordamakta ve aralarında olumsuz yönde bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda aşk evliliği yapanlar görücü usulü ile evlenenlerle karşılaştırıldığında evliliklerinden daha hoşnut oldukları ve daha fazla doyum aldıkları da belirlenmiştir. Bu bulgular, daha önce yapılan araştırma ve kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik, evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik doyumu, benlik saygısı.

ABSTRACT

This study aimed to determine whether men and women in love and arranged marriages differ in terms of marital dissatisfaction, marital life satisfaction and self-esteem. The sample of the research consists of 120 people. While 60 of the participants had love marriages, 60 had arranged marriages. A personal information form was applied to the participants to obtain demographic information. Marital Dissatisfaction Scale, Married Life Scale and Self-Esteem Scale were used as data collection tools. According to the research results, marital satisfaction and self-esteem negatively predict marital dissatisfaction and there is a negative relationship between them. It was also determined that those who had love marriages were more satisfied with their marriages and had more satisfaction compared to those who had arranged marriages. These findings are discussed within the framework of previous research and theoretical approaches.

Keywords: Marriage, marital dissatisfaction, marital satisfaction, self-esteem.

GİRİŞ

Alan yazı incelendiğinde de birçok toplum bilimci, insan topluluklarında evlilik kurumunun şu ya da bu biçimde hep var olduğu konusunda görüş birliğindedir. Toplumsal hayatın çekirdeği olan ailenin oluşmasında farklı evlenme biçimleri üzerinde durulmuştur. Görücü usulü evlenme, kız kaçırma, başlık parası karşılığında evlenme, beşik kertme evliliği, yakın akraba evliliği vb. (Sezen, 2005). Türkiye'de birçok evlilik türü görülmektedir. Bu evlilik türleri oldukça yapılandırılmış bir düzen içinde işlemekte ve üyelerinin statü ve sorumlulukları normatif bir sistem tarafından belirlenmektedir. Ancak bu kurallar, aile üyelerinin beklentilerini ve duygularını karşılamadığı ya da davranışlarını yönlendiremediği durumlarda, karmaşa çıkmakta ve üyelerin bireysel benlikleri aile olmanın gereği olarak oluşan ortak benlik içinde yok olup gitmektedir (Yılmaz, 2001). Ancak sanayi devrimi ile birlikte yaşanan toplumsal değişme, birçok toplumsal yapıda farklılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Modernleşme ile birlikte evlilik de katı kurallara

bağlı olmaktan kurtulmuş, evlenilecek kişinin seçiminde bireysel tercih ön plana çıkmış ve evlilikten beklentiler de yükselmiştir. Diğer bir deyişle, değişen yaşam koşullarıyla bağlantılı olarak evlilik biçimlerinde de değişmiştir.

Evlilik ve aile, yüzyıllardır başta psikologlar ve sosyologlar olmak üzere, çeşitli alanlarda çalışan araştırmacıların ilgilendiği konulardan biri olmuştur. Toplumsal yapının çekirdeği olan aile, bir kadın ve bir erkeğin uzun süreli doyum sağladığı bir ilişki içerisinde olmasını içerir. Alan yazında, evliliğin farklı yönlerini vurgulayan birçok tanım bulunmaktadır.

Evliliğin ilk dönemlerinin en önemli görevleri, her iki tarafı da mutlu edecek ortak bir yaşam biçimi bulmak ve doyurucu cinsel etkileşim örüntülerini keşfetmektedir. Ortak kararlar almak, aile sorumluluklarını paylaşmak, ortak çıkan çatışmayı çözmek yine eşlerin kendi belirledikleri yöntemlerle sonuca bağlanmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmada katılımcılara demografik bazı bilgilerini elde etmek amacıyla kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak kullanılan ölçekler ise şunlardır: Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği. Katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu formda katılımcılara cinsiyet, yaş, evlilik şekilleri, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, evlilik sayısı, evli olunan yıl, çocuk sayısı, akrabalık düzeyi hakkında sorular sorulmuştur. Açıklama bölümü, kişisel bilgi formu ve ölçeklerden oluşan anket formu Samsun ilinde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvuran velilere uygulanmıştır. Öncelikle katılımcılara araştırmaya ilişkin bilgi verilerek onayları alınmıştır. Daha sonra anket formunu cevaplandırmayı kabul eden katılımcılara hiçbir soruyu boş bırakmadan, yönergeler doğrultusunda soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Ayrıca yanıtların kesinlikle gizli tutulacağı ve sadece araştırma amacıyla kullanılacağı da belirtilmiştir. Kararsız kaldıkları noktalarda da gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Katılımcılardan hiçbir kimlik bilgisi istenmemiştir. Anket formunun uygulanması yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır. Uygulanma sona erdikten sonra katılımcılara araştırmaya olan katkılarından dolayı teşekkür edilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde araştırmanın amaçlarına göre toplanan verilere uygulanan istatistiksel çözümlene sonuçlarına yer verilmiştir. Bulguların sunumunda öncelikle evlilik şekline (aşk evliliği-görücü usulü evlilik) göre gruplarda evlilik hoşnutsuzluğunu, evlilik yaşam doyumunu ve benlik saygısını yordayan değişkenlere ilişkin bulgular ele alınacaktır. Daha sonra cinsiyet ve evlenme şekli (aşk evliliği-görücü usulü evlilik) grupları, ölçeklerden aldıkları puanlar açısından karşılaştırılacaktır. Bu bölümde son olarak da araştırmada yer alan bağımsız değişkenler arasındaki ilişki düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan korelasyon çözümlene sonuçları verilecektir.

Regresyon Çözümleme Sonuçları

Evlilik şekline (aşk evliliği-görücü usulü evlilik) göre oluşturulan gruplarda evlilik hoşnutsuzluğunu, evlilik yaşam doyumunu ve benlik saygısını yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon çözümlene sonuçlarına göre, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir durumu, evlilik sayısı, evlenme süresi, akrabalık düzeyi ve çocuk sayısı evlilik hoşnutsuzluğunu, evlilik yaşam doyumunu ve benlik saygısını yordamada toplam varyansa katkıda bulunmaktadır. Regresyon çözümlene sonuçlarına aşağıda verilmiştir.

Evlenme Şekli: Aşk Evliliği

Evlilik Hoşnutsuzluğu = 4.32-6.03 evlilik yaşam doyumu-2.69 benlik saygısı+2.66 evlilik sayısı
[R= .85, R² = .72, F(12-47) = 9.97; p< .05]

Analiz sonuçlarına göre “aşk evliliğinde”, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı evlilik hoşnutsuzluğunun negatif yönde anlamlı yordayıcısıdır. Çözümleme sonuçları, evlilik sayısının da evlilik hoşnutsuzluğunu pozitif yönde yordadığını göstermektedir. Diğer bir değişle, evlilik yaşam doyumu, benlik saygısı ve evlilik sayısı toplam varyansın % 72’sini açıklamaktadır.

Evlenme Şekli: Aşk Evliliği

Evlilik Yaşam Doyumu = 3.90-6.03 evlilik hoşnutsuzluğu
[R= .84, R² = .69, F(12-47) = 8.89; p< .05]

Analiz sonuçlarına göre “aşk evliliğinde”, evlilik hoşnutsuzluğu evlilik yaşam doyumunun negatif yönde anlamlı yordayıcısıdır. Diğer bir değişle, tek başına evlilik hoşnutsuzluğu toplam varyansın %69’unu açıklamaktadır.

Evlenme Şekli: Aşk Evliliği

Benlik Saygısı = 1.49 -2.69 evlilik hoşnutsuzluğu+3.21 evlilik sayısı
[R= .66, R² = .44, F(12-47) = 3.07; p< .05]

Analiz sonuçlarına göre “aşk evliliğinde”, evlilik hoşnutsuzluğu benlik saygısının negatif yönde anlamlı yordayıcısıdır. Evlilik sayısı da benlik saygısını pozitif yönde yordamaktadır. Diğer bir değişle, evlilik hoşnutsuzluğu ve evlilik sayısı toplam varyansın % 44’ünü açıklamaktadır.

Evlenme Şekli : Görücü Usulü Evlilik

Evlilik Hoşnutsuzluğu = 7.88-8.70 evlilik yaşam doyumu
[R= .86, R² = .74, F(12-47) = 11.02; p< .05]

Analiz sonuçlarına göre “görücü usulü evlilikte”, evlilik yaşam doyumu negatif yönde anlamlı yordayıcısıdır. Diğer bir değişle, evlilik yaşam doyumu toplam varyansın % 74’ünü açıklamaktadır.

Evlenme Şekli: Görücü Usulü Evlilik

Evlilik Yaşam Doyumu = 8.26-8.70 evlilik hoşnutsuzluğu+2.45 yaş-2.12 akrabalık ilişkisi-2.39 çocuk sayısı
[R= .87, R² = .78, F(12-47) = 14.24; p< .05]

Kişilik Özellikleri		Cinsiyet ve Evlenme Şekli				Cinsiyet Temel Etkisi		Evlenme Şekli	
		Ortak Etkisi						Temel Etkisi	
		Aşk Evliliği		Görücü Usulü Evlilik		Kadın	Erkek	Aşk Evliliği	Görücü Usulü Evlilik
		Kadın n=30	Erkek n=30	Kadın n=30	Erkek n=30	Kadın n=30	Erkek n=	n=30	n=30
Evlilik Hoşnutsuzluğu	31.23 (13.98)	33.96 (14.10)	38.49 (13.78)	38.57 (14.77)	34.86 (14.24)	36.26 (14.50)	32.60 (13.98)	38.53 (14.16)	
Evlilik Yaşam Doyumu	34.28 (6.79)	32.93 (5.46)	30.40 (5.53)	30.57 (6.70)	32.34 (6.45)	31.75 (6.18)	33.61 (6.15)	30.48 (6.09)	
Benlik Saygısı	25.38 (5.84)	24.87 (4.37)	23.15 (4.94)	23.90 (5.80)	24.27 (5.48)	24.38 (5.11)	25.12 (5.12)	23.52 (5.35)	

Analiz sonuçlarına göre “görücü usulü evlilikte”, evlilik hoşnutsuzluğu, akrabalık ilişkisi ve çocuk sayısı, evlilik yaşam doyumunun negatif yönde anlamlı yordayıcısıdır. Yaş ise evlilik yaşam doyumunu pozitif yönde yordamaktadır. Diğer bir değişle, evlilik hoşnutsuzluğu, akrabalık ilişkisi, yaş ve çocuk sayısı evlilik yaşam doyumunda toplam varyansın %78’ini açıklamaktadır.

<i>Evlenme Şekli: Görücü Usulü Evlilik</i>	
<i>Benlik Saygısı = -0.13+3.80 evlilik sayısı</i> [R= .68, R² = .46, F(12-47) = 3.29; p< .05]	

Analiz sonuçlarına göre “görücü usulü evlilikte”, evlilik sayısı benlik saygısını pozitif yönde yordamaktadır. Diğer bir değişle, evlilik sayısı toplam varyansın %46’sını açıklamaktadır.

Gruplar Arası Karşılaştırmalarla İlgili Bulgular

Bu bölümde evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısını ölçen ölçeklerden alınan puanlara uygulanan varyans çözümlemesi sonuçlarına yer verilecektir. Bu amaçla cinsiyet (2) X evlenme şekli (2) deney desenine uygun çok değişkenli varyans çözümlemesi (MANOVA) yapılmıştır. Çözümleme sonucunda elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır.

Çizelge 3.1. Cinsiyet ve Evlenme Şekline Göre Kişilik Özellikleri Ortalamaları ve Standart Sapmaları

Çizelge 3.1.’de gösterilen ortalamalar arasında anlamlı farklar olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan varyans çözümlemesi sonuçları **Çizelge 3.2.**’de gösterilmiştir.

Çizelge 3.2. Cinsiyet ve Evlilik Şekline Göre Kişilik Özellikleri Puanlarına Uygulanan Çok Değişkenli Varyans Çözümlemesi (MANOVA) Sonuçları. Bu Çizelgede Tüm Temel ve Ortak Etkiler İçin %5 I.Tip Hata Olasılığı ile Anlamlı Olan F Değerleri Gösterilmiştir.

Bağımlı Değişken	Cinsiyet	Evlenme Şekli	A X B	Hata Varyansı
Kişilik Özellikleri	(A) Sd:1-116	(B) Sd:1-116	Sd:1-116	

Evlilik Hoşnutsuzluğu	-----	5.26	-----	200.57
Evlilik Yaşam Doyumu	-----	7.74	-----	37.87
Benlik Saygısı	-----	-----	-----	27.80

“**Evlilik hoşnutsuzluğu**” kişilik özelliği puanları üzerinde, evlenme şekli temel etkisi anlamlıdır (F1-116= 5.26, p<.05). Aşk evliliği yapanların ortalaması 32.60, görücü usulü evlenenlerin ortalaması ise 38.53’dür. Böylece görücü usulü evlenenler aşk evliliği yapanlarla karşılaştırıldıklarında evliliklerinden daha hoşnut oldukları anlaşılmaktadır.

“**Evlilik yaşam doyumu**” kişilik özelliği puanları üzerinde, evlenme şekli temel etkisi anlamlıdır (F1-116= 7.74, p<.05). Çözümleme sonuçlarına göre, aşk evliliği yapan katılımcıların evlilik yaşam doyumu puanlarının ortalamasının ($\bar{x} = 33.61$), görücü usulü evlenen katılımcıların ortalamasından ($\bar{x} = 30.48$) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan da anlaşılacağı gibi aşk evliliği yapanlar, görücü usulüyle evlenenlerle karşılaştırıldığında evliliklerinden daha fazla doyum almaktadırlar.

Korelasyon Çözümlemesi Sonuçları

Evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı kişilik özellikleri arasındaki korelasyon katsayıları **Çizelge 3.3.**’de verilmiştir.

Çizelge 3.3. Yıkıcı Liderlik Algısı Boyutları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

	Evlilik Hoşnutsuzluğu	Evlilik Yaşam Doyumu	Benlik Saygısı
Evlilik Hoşnutsuzluğu	1		
Evlilik Yaşam Doyumu	-.81**	1	
Benlik Saygısı	-.43**	.43**	1
*p<.05 ** p<.01			

Çizelge 3.3.’den de anlaşılacağı üzere, evlilik hoşnutsuzluğu ile evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

TARTIŞMA

Amaç kısmında belirtildiği gibi bu araştırma, aşk ve görücü usulü evlilik yapan kadın ve erkeklerin evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygıları bakımından farklılaşp farklılaşmadıklarını belirlenmeyi amaçlamıştır. Bu bölümde, amaçlar çerçevesinde elde edilen bulgular tartışılacaktır.

Evlilik hoşnutsuzluğu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı özelliklerinin evlilik biçimlerini (aşk evliliği-görücü usulü evlilik) yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon çözümlenmeleri yapılmıştır. Çözümleme sonuçları, aşk evliliğinde evlilik hoşnutsuzluğunu, evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı değişkenlerinin olumsuz yönde yordadığını göstermiştir. Aynı biçimde görücü usulü evliliklerde de evlilik yaşam doyumu, evlilik hoşnutsuzluğunu olumsuz yönde yordamaktadır. Alan yazında da belirtildiği gibi evlilik hoşnutsuzluğu, eşler arasında sevginin, duygusal bağlanmanın ve ilginin azalması, olumsuz davranışların, ilgisizliğin ve duyarsızlığın artmasını içerir. Dolayısıyla evliliklerinde hoşnut olmayan yani mutlu olmayan çiftlerin evliliklerinden doyum alamayacaklar ve benlik saygıları da düşük olacaktır (Çelik, 2013; Zeytinoğlu, 2013).

Araştırmanın temelini oluşturan sorulara yanıt aramak amacıyla katılımcılara, Evlilik Hoşnutsuzluğu Ölçeği, Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve eğitim ve gelir düzeyi vb. sosyometrik soruları içeren bir anket formu uygulanmıştır. Bu ölçeklerden ve sosyometrik soru grubundan alınan puanlara ilişkin ortalamalar arası farklılıkların anlamlı olup olmadıklarını belirlemek için cinsiyet (2) X evlenme şekli (2) desenine uygun çok değişkenli varyans çözümlemesi (MANOVA) yapılmıştır. Çözümleme sonuçlarının gösterdiği gibi, görücü usulü evlenenler, aşk evliliği yapanlarla karşılaştırıldıklarında evliliklerinde hoşnutsuzluğu daha fazla yaşadıkları görülmektedir. Aynı biçimde görücü usulü evlenenler, aşk evliliği yapanlara göre evliliklerinden daha az doyum almaktadırlar. Eski dönemlerle karşılaştırıldığında günümüzde kadın ve erkekler, daha çok kendi tercih ettikleri kişilerle evlenmektedirler. Bu da onlara kişilikleri, duyguları, düşünceleri ve onlar için önemli olan diğer hususlarda daha uyumlu olabileceğini düşündükleri kadın ya da erkekleri seçmeleri anlamına gelir. Dolayısıyla, evlilik yaşamlarında uyumu ve mutluluğu yakalama ve doyumuna ulaşma olasılıklarını artırır. Aynı zaman da kendi tercih ettiği kişilerle evlenenler yani aşk evliliği yapanlar evliliklerinden de daha hoşnut olacaktırlar. Bu bulgu alan yazınla da tutarlıdır.

Korelasyon çözümlemesi sonuçlarına göre de evlilik hoşnutsuzluğu ile evlilik yaşam doyumu ve benlik saygısı arasında olumsuz yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bu sonuçta, regresyon ve gruplar arası karşılaştırma çözümlenmelerinden elde edilen bulgularla tutarlıdır. Nitekim daha önce de değinildiği gibi, evliliklerinden hoşnut olmayan yani mutsuz ve tatminsiz olan bireyler evliliklerinden doyum almayacaklardır. Aynı zamanda daha önce de değinildiği gibi, mutlu ve uyumlu bir evlilik kişilerin benlik saygılarını yükseltir (Zeytinoğlu, 2013). Dolayısıyla, evliliklerinden hoşnut olmayan, mutsuz, uyumsuz ve doyumunsuz kişilerin benlik saygıları da düşük olacaktır.

KAYNAKÇA

- Çelik, E. (2013). Adaptation of Marital Disaffection Scale To Turkish: Study of Validity and Reliability. *Turkish Studies: International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8 (12), 249-261.
- Sezen, L. (2005). Türkiye’de Evlenme Biçimleri. *Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (27), 186-194.
- Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: Evlilik yaşam ölçeği. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 2(7), 1-7.
- Yılmaz A. (2001). Eşler Arasındaki Uyum: Kuramsal Yaklaşımlar ve Görgül Çalışmalar. *Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi*, 1(4),
- Zeytinoğlu, E. (2013). Evli Bireylerin Benlik Saygısı, Kıskançlık Düzeyi, Evlilikteki Çatışmalar Ve Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.